

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**THE HUMAN PSYCHOLOGY IN EMERGENCY SITUATIONS****БАХТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат пед. наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».***ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА,***ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».***РОЗИНОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,***ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».***BAKHTINA SVETLANA VLADIMIROVNA,***Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,**FSBEI HE "Mari State University".***VASILYEVA ELIZAVETA VADIMOVNA,***FSBEI HE "Mari State University".***ROZINOVA ANASTASIYA VALERYEVNA,***FSBEI HE "Mari State University".*

В статье рассматривается проблема психологического состояния человека в условиях чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что чрезвычайная ситуация пагубно влияет на психическое состояние индивида, поскольку резкая перемена окружающих человека условий неизбежно вызывает эмоциональный стресс. Дается характеристика стадий эмоционального и физиологического состояния человека в условиях чрезвычайной ситуации. Рассматриваются особенности посттравматического расстройства психики, возникающего вследствие воздействия чрезвычайной ситуации. Подчеркивается, что последствия стресса от чрезвычайной ситуации требуют обязательной коррекции психического состояния индивида.

The article deals with the problem of the psychological state of a person in emergency situations. It is noted that an emergency situation adversely affects the mental state of an individual, since a sharp change in the conditions surrounding a person inevitably causes emotional stress. The characteristic of the stages of the emotional and physiological state of a person in an emergency situation is given. The features of post-traumatic mental disorder arising as a result of exposure to an emergency situation are considered. It is emphasized that the consequences of stress from an emergency situation require mandatory correction of the individual's mental state.

Ключевые слова: *чрезвычайная ситуация, стресс, эмоциональное состояние, посттравматическое расстройство психики, психокоррекция.*

Key words: *emergency, stress, emotional state, post-traumatic mental disorder, psychocorrection.*

В последние несколько десятков лет наша страна, как и многие другие зарубежные страны, испытывает на себе влияние чрезвычайных ситуаций, как природного, так и антропогенного характера. Чрезвычайная ситуация характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности на определённой территории или на определённом

объекте. Как правило, такие явления, как стихийные бедствия, катастрофы, опасные заболевания, влекут за собой не только ущерб здоровью населения или окружающей среде, но и человеческие жертвы, материальный ущерб, нарушение условий для нормальной работы учреждений, предприятий и организаций. Кроме того, чрезвычайная ситуация пагубно сказывается на психическом состоянии индивида, приводит к эмоциональному стрессу. Такие последствия могут как активировать защитные механизмы организма, так и вызвать состояние глубокого стресса и паники, которые, в свою очередь, могут повлечь значительное ухудшение здоровья, понижение работоспособности, а также вызывают негативные изменения мыслительной деятельности человека [2, с. 65].

Хотя чрезвычайные ситуации различаются по своему характеру, а каждый индивидуум по-своему реагирует на создавшуюся ситуацию, можно сделать некоторые обобщения относительно типичных реакций людей. Обычно эти реакции группируют в соответствии со стадиями ситуации, которые следует разделить на период предостережения, период самой чрезвычайной ситуации и период восстановления и возобновления устойчивого порядка жизни [3, с. 87]. Таким образом, люди, попавшие в условия чрезвычайной ситуации, переживают несколько стадий эмоционального и физиологического состояния:

– Стадия эмоционального шока, которая может длиться от 3 до 5 часов (редко меньше), во время которой человек испытывает огромное психологическое напряжение. Эмоциональный шок, как правило, появляется через 1-2 минуты после наступления чрезвычайной ситуации и может проявляться по-разному. У одних он может проявляться в виде психомоторного возбуждения, появления бесцельных движений, беспорядочной мимики и жестов, быстрой и невнятной речи, нарушения концентрации внимания. У других индивидов может возникнуть страх смерти, паника, отчаяние; на физиологическом уровне это может проявляться в виде появления головной боли, головокружения, затруднения дыхания, появления сухости во рту, чувства жажды и т.д. Нередко можно наблюдать у человека состояние оцепенения, сужение сознания, а также неадекватную реакцию на внешние факторы, дезориентацию в пространстве [4, с. 441]. Последствиями такого состояния могут стать диссоциативный ступор, а также амнезия. В некоторых случаях, испытывая иррациональный страх, человек пытается укрыться, либо бежит с места происшествия. Некоторые, напротив, могут быстро мобилизовать свои психофизиологические ресурсы, в результате чего чувство страха исчезает, ускоряются мыслительные процессы, возникает желание помочь окружающим (возможно, таким образом человек пытается отвлечься от эмоционального шока). Кроме того, после выхода из острой фазы, которая у них продолжается недолго, такие индивиды испытывают чувство радости, что остались живы. Как правило, острая реакция на стресс через какое-то время исчезает, особенно если стрессовая ситуация устраняется. Но, если чрезвычайная ситуация носит длительный характер (например, во время войны или пандемии), человек приходит в себя спустя 1-2 суток, все вышеперечисленные симптомы острой фазы: отчаянный страх, тревога, депрессия, напряжение и т.д., как правило, проходят и наступает вторая стадия психологического состояния.

На второй стадии с человеком происходит психофизиологическая демобилизация, которая длится, как правило, от 2 до 3 суток. В это время человек испытывает так называемый «стресс осознания». Эта стадия характеризуется тем, что у человека могут появиться апатия, депрессия, снижение мотивации к любой активности, человек ощущает безотчётный страх перед будущим, нередко возникает состояние паники. Физиологическое состояние организма также далеко от идеального: человек жалуется на отсутствие аппетита, тошноту, потерю интереса к жизни. В таком состоянии человек может принимать неправильные решения, которые могут повлечь опасные ситуации. В связи с этим, люди, профессия которых налагает на них особую ответственность, например: хирурги, авиадиспетчеры, водители общественного

транспорта и т.д., должны быть отстранены от профессиональной деятельности на какое-то время.

Третья стадия характеризуется тем, что человек испытывает чувство «разрядки», которая приходит через 3-12 суток. Человек внутренне отпускает ситуацию, начинает осознавать результаты и последствия чрезвычайной ситуации, понимает, что то, что случилось, уже случилось и пытается принять её такой, какая она есть. Однако ответная реакция на пережитый стресс может выразиться в таком опасном последствии, как посттравматическое расстройство психики.

Данный вид расстройства подразумевает психогенную реакцию индивида на пережитую им стрессогенную обстановку или чрезвычайную ситуацию. Опасность такого расстройства состоит в том, что оно наступает далеко не сразу; как правило, это происходит через три месяца, либо через полгода после травмирующего события. К признакам посттравматического стрессового расстройства относят: повторное переживание произошедшей с человеком стрессовой ситуации в виде периодически возникающих навязчивых воспоминаний о пережитом событии. Человек заново переживает обстоятельства и условия чрезвычайной ситуации, при этом картина произошедшего носит яркий образный характер, во время визуализации которой человек может переживать те же ощущения, которые он испытывал в тот момент. Более того, человек может испытывать кратковременное помрачение сознания, вызывая в памяти окружающую обстановку, звуки и запахи, которые имели место в той ситуации. Человеку начинают сниться сны, воспроизводящие те психотравмирующие события, которые он пережил. Снова возникает эмоциональное оцепенение, человек теряет интерес к происходящим событиям, окружающим его людям и пытается уклониться от напоминаний о пережитом событии.

Посттравматическое расстройство может также проявляться в том, что человек, внезапно услышавший резкие или громкие звуки, либо почувствовавший запах, который сопровождал его когда-то на месте чрезвычайного происшествия, может внезапно ощутить чувство паники, страха и желание спрятаться от нахлынувших воспоминаний. Так, люди, которые были похищены или взяты в заложники, а также пережившие акт насилия по отношению к себе, могут переживать такие чувства, если видят людей, похожих на своих похитителей, либо обстановку, схожую с той, где они находились во время похищения. В таких случаях они могут испытывать приступы страха, депрессии, боязни повторения уже произошедшей ситуации. У некоторых индивидов, переживших подобные психотравмы, нередко возникают и суицидальные мысли [7, с. 1139].

Четвёртая стадия эмоционального состояния человека, пережившего чрезвычайную ситуацию, – это восстановление после пережитого стресса. Как правило, она наступает через двенадцать суток после произошедшего события и в это время человек постепенно приходит в себя, его психофизиологическое состояние приходит в норму, он вновь адаптируется к привычным условиям жизнедеятельности. Отметим, однако, что такое восстановление характерно не для всех, некоторые индивиды восстанавливаются достаточно долго. Как правило, это тонко чувствующие, эмоциональные люди [5, с. 40].

Пережитый стресс по-разному влияет на людей: кто-то испытывает состояние повышенной эмоциональной возбудимости, кто-то, наоборот, страдает от апатии, нарушений сна, испытывает чувство повышенной тревоги, боясь повторения пережитой ситуации и т.д. Последствия стресса от чрезвычайной ситуации требуют обязательной коррекции, при этом нужно учитывать как психическое, так и физиологическое состояние человека. В этой связи существует два направления психокоррекции: психотерапия с симптоматической направленностью и личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. Цель такой психотерапии - воздействие на психику человека и коррекция его поведения, то есть полноценная психосоциальная реадаптация [6, с. 178].

К основным психокоррекционным методам относят: индивидуальную и групповую психокоррекционную работу, которая помогает снять посттравматический стресс, индивидуальный тренинг для коррекции личностной истории, музыкальную и арт-терапию, обучение методам саморегуляции и аутотренинга, нейролингвистическое программирование, психоанализ и т.д. Кроме того, необходимо осуществлять систематический контроль поведения человека как в процессе его психокоррекции, так и после неё [1, с. 241].

Таким образом, любая чрезвычайная ситуация наносит огромный вред психическому состоянию человека индивида. Пагубными для психики индивида могут оказаться и последствия пережитого им стресса, которые могут негативно отразиться в первую очередь на его психическом здоровье, а также сказаться на его работоспособности, мыслительной деятельности и т.д. Наиболее опасным последствием является посттравматическое расстройство психики, которое требует обязательной коррекции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беда А.А. Основные направления оказания психологической помощи при психической травме // Актуальные вопросы изучения травматического стресса и психотравмы в социальной и образовательной среде. Сборник научных трудов. СПб., 2020. С. 238-247.
2. Емельянов Н.А., Супьянов З.С., Буданов Б.В. Стихийное массовое поведение людей в экстремальных ситуациях // Современная психология и педагогика: проблемы и решения. Сборник статей по материалам XXX международной научно-практической конференции. 2020. Т. 1 (29). С. 64-67.
3. Матвеева Е.Ю. Стадии стресса и изучение реакций на стрессовую ситуацию // Теоретический и практический потенциал современной науки. Сборник научных статей. Том Часть IV. М.: Перо, 2019. М., 2019. С. 86-90.
4. Мещерякова Н.Ю., Суровцева О.Н. Психологический анализ поведенческих реакций человека в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (экстремальных ситуаций) различного генеза // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции. Воронеж: Научная книга, 2021. С. 440-443.
5. Сеноженская А.К. Защитные механизмы поведения человека в чрезвычайных ситуациях // Цифровая среда как инструмент модернизации и инновационного развития. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2023. С. 39-41.
6. Султанова И.В. Психологическое сопровождение личности в чрезвычайной ситуации // Проблемы психологического здоровья личности: коллективная монография. Уфа, 2018. С. 177-195.
7. Чикунова М.Г., Шibaкина Е.М., Антонов С.И. Психология поведения людей при чрезвычайных ситуациях // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения. Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий. Екатеринбург, 2021. С. 1138-1142.

© Бахтина С.В., Васильева Е.В., Розина А.В., 2024.